

DISKURS TAHLILI: MADANIY VA IJTIMOYIY KONTEKSTDAGI TA'RIFLARI**Safarova F.I.****Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15140620>**

“Diskurs” atamasi lotin tilidagi “discursus” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, u “u yoqdan bu yoqqa yugurish” yoki “suhbatlashish” maʼnolarini anglatadi. Lotin tilida mavjud oʻzak “dis-” (yaʼni “alohida” yoki “turli yoʻnalishlar boʻylab”) va “currere” (“yugurmoq”) soʻzlaridan tashkil topgan. Ushbu etimologiya dialog va fikr almashish gʻoyasini aks ettiradi.

“Diskurs” atamasi tilshunoslik, falsafa va ijtimoiy fanlarda qoʻllaniladigan atama boʻlib, u til vositasida ifodalangan maʼnolar tizimini hamda shu maʼnolar paydo boʻladigan va amal qiladigan muhitni anglatadi. Diskurs nafaqat ogʻzaki iboralarni, balki imo-ishoralar, ohang va madaniy amaliyotlar kabi noverbal unsurlarni ham oʻz ichiga oladi. Bu tushuncha tilning mazmunini, uning ijtimoiy va madaniy kontekstini keng qamrab oladi.

Diskurs lingvistikasi yoki diskursiv tilshunoslik fani obyekti sifatida “diskurs” murakkab kommunikativ hodisa hisoblanib, u nafaqat maʼlum bir matnni yaratish jarayonini oʻz ichiga oladi, balki yaratilayotgan nutqiy asarning koʻplab ekstralingvistik holatlarga, dunyoqarash, fikrlar, qarashlar va soʻzlovchining aniq maqsadlariga bogʻliqligini ham aks ettiradi. Diskurs tilshunoslik ilmining koʻp qirrali hodisasi boʻlib, keng koʻlamda tadqiq etiladigan va azaldan bahs-munozaraga sabab boʻlib kelayotgan mavzudir. Diskurs tabiatiga oid turli anʼanalar, tushunchalar va qarashlar koʻplab nuqtai nazarlar, tahlil va talqin usullarini keltirib chiqaradi. Bu esa oʻz navbatida qarashlar, yondashuvlar va qoidalarning bir-biriga mos kelishi yoki zid boʻlishiga imkon beradi. Bunday holat bir vaqtning oʻzida ham fikrlar uygʻunligiga, ham qarama-qarshiligiga yoʻl ochadi. Diskurs nazariyasi boʻyicha olib borilgan lingvistik tadqiqotlar qatorida Mishel Fukoning konsepsiyasi alohida oʻrin egallaydi. XX asrning 60-yillarida Mishel Fukoning oʻzi Emil Benvenist gʻoyalarini rivojlantirib, diskursiv tahlilning maqsad va vazifalari haqida oʻz qarashlarini ilgari suradi. Fukoning taʼkidlashicha, diskurs “bir xil shakllanish tizimiga mansub boʻlgan fikrlar majmuasi» sifatida belgilanadi. U shunday yozadi: «Aynan shu tarzda men iqlim diskursi, iqtisodiy diskurs, tabiiy tarix diskursi va ruhshunoslik diskursi haqida soʻz yurita olaman» [Fuko 1996a: 108].

Shunday qilib diskursga taʼrif beradigan boʻsak diskurs - bu voqelikni idrok etish va talqin qilishga taʼsir koʻrsatadigan bilim hamda tasavvurlarni tashkil etish usulidir. U ogʻzaki nutq, yozma matnlar, shuningdek vizual tasvirlar koʻrinishida namoyon boʻlishi mumkin.

Diskurs turlarini aniqlash tilshunoslik, ijtimoiy tilshunoslik va nutq tahlili sohasidagi tadqiqotlarning muhim qismini tashkil etadi. Turli olimlar muloqotning konteksti, janri va maqsadiga asoslanib, diskurs turlarining har xil tasniflarini taklif qilganlar. Bularndan masalan, Mishel Fuko diskursni anʼanaviy maʼnoda tasniflamagan boʻlsa-da, uning diskurs bilim va ijtimoiy amaliyotlarni qanday shakllantirishiga oid asarlari siyosiy, tibbiy va ilmiy kabi turli xil diskurs turlarini tushunishga katta taʼsir koʻrsatdi. Norman Ferklo esa tanqidiy diskurs tahlili doirasida u diskursning turli turlarini, jumladan siyosiy, ommaviy axborot vositalari va ilmiy diskursni ajratib koʻrsatadi. Jonatan Potter va boshqalar oʻz tadqiqotlarida tilning qoʻllanilish

kontekstiga ko'ra diskurs turlarini farqlaydilar. Ular, xususan, shaxsiy, jamoat, ilmiy va adabiy diskurslar kabi turlarni ajratib ko'rsatadilar.

Oshxona yoki gastronomik madaniyatning qo'shimcha lingvistik, pragmatik, ijtimoiy-madaniy, kompozitsion, uslubiy va boshqa o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish maqsadida, olimlar diskursning turli ta'riflariga murojaat qiladilar. A.B.Olyanich (2004) "gastronomik diskurs" atamasini kiritib, uni «oziq-ovqat resurslarining holati hamda ularni qayta ishlash va iste'mol qilish jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan alohida muloqot turi» sifatida ta'riflaydi. Keyinchalik shu muallif ushbu diskurs turini glyuttonik deb nomlaydi. Glyuttonik diskurs tushunchasi (lotincha "gluttony" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "ochko'z" degan ma'noni anglatadi) haddan tashqari iste'mol, ayniqsa ovqatlanish mavzulari va ularning ijtimoiy, madaniy hamda shaxsiy jihatlari bilan bog'liq til va nutq tadqiqotini o'z ichiga oladi. Glyuttonik diskurs ovqatlanish va iste'mol kontekstida qo'llaniladigan tilning ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va shaxsiy o'ziga xosliklarni qanday aks ettirishi hamda shakllantirishini o'rganadi. A.B.Olyanich "glyuttonik diskurs" ni ommaviy axborot kommunikatsiyasining alohida turi sifatida ta'riflaydi. Bu tur butun oshpazlik jarayoni tizimini tavsiflab, quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: oziq-ovqatni qayta ishlash, taomni tayyorlashga hozirlik ko'rish, taom tayyorlash jarayonining o'zi va ovqatlanish. Biroq, taklif etilgan bosqichlar madaniy oshxonaning barcha tarkibiy qismlarini to'liq qamrab ololmaydi.

Glyuttonik diskurs tushunchasi til va muloqotning, ayniqsa ovqatlanish va ijtimoiy munosabatlar doirasida, haddan tashqari iste'mol yoki o'zini tuta olmaslikni qanday aks ettirishini tahlil qilishga qaratilgan. Bu tushuncha, tilning oziq-ovqat va ijtimoiy aloqalardagi ortiqcha iste'molni qanday ifodalashini o'rganishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv orqali, jamiyatdagi ovqatlanish madaniyati va uning tildagi aks etishi chuqurroq o'rganiladi. Tilshunoslikda, ovqatlanish va iste'mol qilish amaliyotlari atrofidagi tilni o'rganish orqali, bu diskurs madaniy qadriyatlar, ijtimoiy ierarxiyalar va shaxsiyatning shakllanishi haqida muhim ma'lumotlar berishi mumkin. Bu tahlil jamiyatning til orqali ifodalangan turli jihatlarini yoritib beradi va chuqur tushuncha hosil qilishga yordam beradi. Glyuttonik diskurs ovqat va ovqatlanish odatlari bilan bog'liq turli til xususiyatlarini, jumladan metaforalar, iboralar va rivoyatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Tilshunoslikda glyuttonik diskursning ahamiyati ko'p qirrali bo'lib, u tilning ovqatlanish va iste'mol bilan bog'liq madaniy, ijtimoiy va ruhiy jarayonlar bilan qanday o'zaro ta'sirlashishini chuqurroq tushunishga imkon beradigan bir nechta muhim jihatlarni qamrab oladi.

❖ **Madaniy qadriyatlar va me'yorlarning aks etishi.** Glyuttonik diskurs ovqatlanish va iste'mol qilish haqidagi madaniy tasavvurlarni aks ettiruvchi ko'zgu vazifasini bajaradi. U turli madaniyatlarning ovqat iste'moliga bo'lgan munosabati va uni tasvirlash usullarini o'rganish imkonini beradi, bu esa ijtimoiy me'yorlar, taqiqlar va an'analarni aniqlashga yordam beradi. Misol uchun, ba'zi madaniyatlarda ochko'zlik qoralanadi, boshqalarida esa saxiylik va mehmondo'stlikning ifodasi sifatida qabul qilinadi.

❖ **Ijtimoiy o'ziga xoslik.** Glyuttonik diskurs shaxsning o'zligini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Odamlar ko'pincha o'z madaniy mansubligini, ijtimoiy mavqeini va shaxsiy afzalliklarini ifodalash uchun ovqat bilan bog'liq tildan foydalanadilar. Misol uchun,

nozik taomlar haqidagi atamalarni ishlatish yuqori ijtimoiy tabaqa yoki madaniy elitaga mansublikni ko'rsatishi mumkin.

❖ **Metafora va ramziylik.** Glyuttonik diskursda ko'pincha ovqatni hissiy holatlar yoki ijtimoiy munosabatlar bilan bog'laydigan metaforalardan foydalaniladi. Masalan, taom mo'l-ko'lchilik, muhabbat yoki hatto hokimiyatning ramzi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bu esa chuqurroq psixologik va ijtimoiy jihatlarni o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, glyuttonik diskurs tilshunoslikda muhim yo'nalish bo'lib, tilni ijtimoiy tajriba, madaniy me'yorlar va shaxsiy o'ziga xosliklarni aks ettiruvchi hamda shakllantiruvchi vosita sifatida tushunishda yangi ufqlar ochadi. Uni o'rganish til iste'mol amaliyoti bilan qanday o'zaro ta'sirlashishini va undan ijtimoiy tanqid hamda inson xulq-atvorini anglashda qanday foydalanish mumkinligini tahlil qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Олянич А.В. Интертекстуальность в гастрономическом дискурсе // Интертекстуальность и фигуры интертекстов в дискурсах разных типов: коллективная монография. – Глава 2. – М.: Наука-Флинта, 2014.
2. Фуко М Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет/М. Фуко. – М.: Касталь.
3. Parret H. Prolégomènes à la théorie de l'énonciation: De Husserl à la pragmatique. – Berne, Francfort/M., New York, Paris, 1987.